

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УДК 676.16:631.573.002.84

ҚОҒОЗ ОЛИШ УЧУН ИШЛАТИЛАДИГАН ИККИЛАМЧИ ТОЛАЛИ ХОМ АШЁЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ

А.А.Абдумажидов

А.А.Миратаев

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Чиқинди шаклидаги қоғоз хом-ашёсига дастлабки ишлов бериш жараёнида тола юзасидаги типография бўёғини ажратиб олиш, толани рангсизлантириш ва оқлик даражасини кўтариш масалалари ўрганилган, ҳамда бу мақсадда ишлаб чиқилган технология таклиф этилган.

Изучены задачи первичной обработки сырья для бумаги в виде отходов по максимальному выделению типографической краски с поверхности волокон, обесцвечиванию и повышению их степени белизны, также предложена технология по их осуществлению.

Studied the problems of primary processing of raw materials for paper in the form of waste by the maximum allocation of inks from the surface of the fibers, discoloration and improve their degree of whiteness, also the technology for their implementation.

Ҳозирги кунда Республика целлюлоза – қоғоз саноати учун толали ярим тайёр маҳсулотлар сезиларли даражада етишмайди. Четдан келтириладиган ярим тайёр маҳсулотларни ишлатиш тайёр маҳсулот таннархини ошишига ва натижада бу маҳсулотнинг рақобатбардошлигини, ҳамда ишлаб чиқариш рентабеллигини пасайишига сабаб бўлади. Шунинг учун охириги йилларда қоғоз чиқиндиларидан фойдаланишнинг самарали технологияларини ишлаб чиқишга давлатимиз томонидан алоҳида аҳамият қаратилган [1].

Қоғоз чиқиндиларини титиш-майдалаш жараёнида йирик ўлчамлардаги бўёқ заррачалари массага ўтиб, толага рангли тус беради. Макулатура

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

толасининг сифатини яхшилаш жараёнига тайёрлашда титиш-майдалаш эритма толани рангсизлантирувчи кимёвий моддалар қўшилади ва масса киздирилади. Ишқорли реагентлар, иссиқлик ва механик таъсирлар натижасида боғловчи моддалар гидролизланади, бўёвчи моддалар эса қовушқоқлигини йўқотади. Ундан ташқари бунда тола бўқиши натижасида бўёқ толадан ажралади. Лекин ишқорнинг ортиқчаси толанинг абсорбция хоссасини оширади ва унинг юзасига бўёвчи модданинг қайта сорбланишига олиб келади. Бўёвчи моддани толадан тўлиқ ажратиб олиш мақсадида массага сирт актив моддалар ва флотация учун ферментлар қўшилади. Оқлик кўрсаткичининг ортиши иккиламчи толани оқартириш ва рангсизлантиришнинг кимёвий жараёнларига асосланган [2,3]. Макулатура массасидан типография бўёқларини чиқариш жараёнларида водород пероксид билан кучли ишқорий муҳитда ишлов берилганда олинаётган массанинг полимерланиш даражаси пасайиб кетиши кузатилган. Шунинг учун изланишларда оксидловчи сифатида натрий гипохлоритдан фойдаланиш режалаштирилди.

Тадқиқотларда натрий гипохлорит концентрацияси, ишлов бериш муҳити, давомийлиги ва ҳароратини иккиламчи хом ашёнинг сифат кўрсаткичларига, жумладан оқлик ва полимерланиш даражасига таъсири ўрганилди. Гипохлоритлар энг кучли оксидловчилар бўлиб, улар билан жараённи $pH=3-11$ муҳитда олиб бориш мумкин. 1-жадвалда жараён муҳитини макулатура массасининг узилиш узунлигига ва оқлик даражасига бўлган таъсири келтирилган.

1-жадвал.

Макулатура массаси сифат кўрсаткичларининг жараён

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

муҳитига боғлиқлиги

Жараён муҳити, pH	Макулатура массасининг сифат кўрсаткичлари	
	оқлик даражаси, %	полимерланиш даражаси
3	66	510
4	63	470
5	60	400
6	54	260
7	54	200
8	55	230
9	67	500
10	68	760
11	69	800

Изоҳ: Жараён давомийлиги 20 мин, ҳарорати 80⁰С, гипохлорит концентрацияси 15 г/л

Жараён нейтрал муҳитда олиб борилганда целлюлозанинг деструкцияси шиддат билан кетаётганлигини кўришимиз мумкин. Ишқорий ва кислотали муҳитларда макулатура массасининг оқлик даражаси ва целлюлозанинг полимерланиш даражаси бир қадар юқори қийматга эга. Бунга сабаб ишқорий муҳитда натрий гипохлоритнинг концентрацияси унинг ClO^- ва Na^+ га парчаланиши ҳисобидан камаяди, шунинг учун у фақат типография бўёғига таъсир этади. ClO^- – рангли чиқиндиларни парчалайдиган оксидловчи ион ҳисобланади. Нейтрал муҳитда эса концентрацияси энг юқори қийматга эга бўлганлиги сабабли у ҳам бўёқга, ҳам целлюлозага параллел таъсир этмоқда. Кислотали муҳитда гипохлоритни хлор ва сувга парчаланиши ҳисобига яна унинг эритмадаги концентрацияси камаяди ва целлюлозанинг оқлик даражаси ортади. Аммо кислотали муҳитда целлюлозанинг деструкцияси чуқурроқ борганлиги сабабли кейинги изланишларни ишқорий муҳитда олиб бориш режалаштирилди. Ишқорий

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

муҳит ўювчи ишқор ёрдамида ҳосил қилинади. Макулатура массасининг оқлик даражаси ва целлюлозанинг полимерланиш даражасини натрий гипохлорит билан ишлов бериш жараёни давомийлигига боғлиқлиги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал.

Макулатура массаси сифат кўрсаткичларининг жараён давомийлигига боғлиқлиги

Жараён давомийлиги, мин	Макулатура массасининг сифат кўрсаткичлари	
	оқлик даражаси, %	полимерланиш даражаси
5,0	74	800
7,5	66	750
10,0	60	720
12,5	63	670
15,0	63	600
17,5	65	520
20,0	58	560
22,5	58	500

Изоҳ: Жараён ҳарорати 80°C , $\text{pH}=10$ ($\text{NaOH}-10 \text{ г/л}$)

Жараён давомийлигининг ортиши билан макулатура массасидан типография бўёғининг чиқиши ёки уни гидролизланиб парчаланиши, рангсизланиши натижасида массасининг оқлик даражаси ҳам ортиб бормоқда, лекин давомийлигни ортиб бориши билан параллел равишда целлюлозанинг полимерланиш даражаси ҳам камайиб кетмоқда. Бу эса кейинги изланишларда ўрганилади. 3-жадвалда жараён ҳароратининг макулатура массасининг сифат кўрсаткичларига таъсири кўрсатилган.

3-жадвал

Макулатура массаси сифат кўрсаткичларининг жараён ҳароратига боғлиқлиги

Жараён ҳарорати, $^{\circ}\text{C}$	Макулатура массасининг сифат кўрсаткичлари
-------------------------------------	--

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

	оқлик даражаси, %	полимерланиш даражаси
20	71	830
30	63	795
40	64	770
50	56	758
60	57	740
70	60	720
80	63	600

Изоҳ: Жараён давомийлиги 10 мин, рН=10 (NaOH-10 г/л)

Юқорида келтирилган тажриба натижаларидан гипохлорит билан хона хароратида ишлов олиб борилганда целлюлозанинг полимерланиш даражаси энг юқори қийматга эга бўлганлигини кўришимиз мумкин, лекин бундай шароитда макулатура массасини оқлик даражасини паст қийматга эга, шунинг учун 30⁰С да ишлов бериш жараёни давомийлиги ўрганилди (1-расм).

Гипохлорит концентрациясининг макулатура массасига таъсири ўрганилганда, гипохлорит концентрацияси 15 г/л бўлганда макулатура масасининг оқлик даражасини 74% ва бир вақтда полимерланиш даражаси 808 қийматга эришиши кузатилди.

Шундай қилиб, олинган натижалардан МС-3 маркали макулатурага натрий гипохлоритнинг 15 г/л эритмасида 30⁰С ҳароратда 30 минут давомида ишлов бериш орқали қоғоз массасини оқартиришда нисбатан юқори оқлик ва полимерланиш даражаларига эга бўлган макулатура массасини тайёрлаш мумкинлиги аниқланди.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1-расм. Массанинг оқлик даражасига натрий гипохлорит билан ишлов бериш давомийлигининг таъсири.
Изоҳ: Жараён ҳарорати 30°C , $\text{pH}=10$ ($\text{NaOH}-10$ г/л).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <http://lex.uz>. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Иккиламчи қоғоз чиқиндиларини тўплаш, тайёрлаш ва қайта ишлаш учун етказиб бериш тизимини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қонуни, 2016-йил, 16-март, 70-сон.

2. Агеев М.А. Флотационные процессы при улучшении качества макулатурной массы *Химия растительного сырья*. 2011, № 3, с. 201-205.

3. Abdumajidov A.A., Nabiyeva I.A., Miratayev A.A., Irmatova M.B. - То‘қимачилик tolali чиқиндиларини rangsizlantirish. Ўзбекистон тўқимачилик муаммолари журнали. №3, 2022.

